

Réglementation de la transformation à la ferme des produits animaux pour ajouter de la valeur et stimuler les économies locales

www.af4eu.eu

Ovins de la race Churra Galega Bragançana

Les bergers des moutons Churra Galega Bragançana et Preta de Montesinho dans les montagnes du nord-est du Portugal sont confrontés à des défis croissants en raison de la volatilité des marchés et de l'exode rural. Ces races indigènes, reconnues pour leur rusticité et la qualité de leurs produits - viande, lait, laine et peau - offrent un grand potentiel de transformation de produits à valeur ajoutée, mais les cadres réglementaires nationaux sont souvent contraignants, limitant la viabilité économique des exploitations. L'article 1er, chapitre 1er, point 3, du règlement (CE) no 852/2004 permet aux États membres d'établir des règles nationales pour la vente directe de petites quantités de produits primaires au consommateur final ou au commerce local. L'adaptation de ces dispositions au contexte des petits ruminants peut faciliter la transformation à la ferme et les ventes locales, garantissant ainsi la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs. Les recommandations comprennent la simplification des licences pour les petites unités familiales, le soutien aux unités mobiles d'abattage et de transformation, et la formation aux techniques de production artisanale telles que la production de fromage, la finition de la laine et le tannage du cuir. La transformation de la viande de chèvre et d'agneau, ainsi que du fromage et de la laine de haute qualité, peut augmenter les marges bénéficiaires jusqu'à 60 % tout en préservant la biodiversité et le patrimoine culturel. La mise en œuvre de ces mesures peut revitaliser les économies rurales défavorisées, promouvoir des pratiques agricoles durables et donner aux agriculteurs les moyens de conserver de la valeur localement. Il stimule également l'emploi familial, consolide les familles et renforce la résilience sociale. La valorisation du travail familial assure la transmission des connaissances et renforce les liens communautaires, essentiels à la durabilité rurale. Ce modèle réglementaire est un exemple de la façon de soutenir les petites communautés agricoles tout en respectant les normes de salubrité et d'hygiène alimentaires.

José Castro(1), Isa Pais-Aleixo(2),
Eduardo Pousa(1), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.